

ECONOMIC SCIENCES

THE STRUCTURE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND TRENDS IN ITS INVESTMENT AND STRUCTURAL RECONSTRUCTION

Hamza Y.,

Postgraduate student of the Faculty of Economics
Belarusian State University
г. Минск, Республика Беларусь

Shparun D.

PhD in economics, associate professor Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Гамза Я.В.

аспирант экономического факультета
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Шпарун Д.В.

кандидат экономических наук, доцент
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046549>

Abstract

The article examines the trends of investment and structural restructuring of the economy of the Republic of Belarus in 2021–2024. Based on statistical data and official program documents, an analysis of the dynamics of the sectoral structure of GDP, investments in fixed assets and indicators of the development of the digital economy was carried out. Particular attention is paid to assessing the implementation of the targets of the State Program for Innovative Development for 2021–2025. The strengths of the innovation and investment process were identified, including exceeding planned targets for product innovations and export of high-tech products, and problem areas were identified - the slow pace of implementation of process innovations and the low share of investment in digital technologies. Conclusions were made about the need to improve mechanisms to support technological modernization, expand funding for digital clusters and develop human resources for the innovation sector.

Аннотация

В статье рассматриваются тенденции инвестиционно-структурной перестройки экономики Республики Беларусь в 2021–2024 гг. На основе статистических данных и официальных программных документов проведён анализ динамики отраслевой структуры ВВП, инвестиций в основной капитал и показателей развития цифровой экономики. Особое внимание уделено оценке выполнения целевых ориентиров Государственной программы инновационного развития на 2021–2025 годы. Выявлены сильные стороны инновационно-инвестиционного процесса, включая превышение плановых показателей по продуктовым инновациям и экспорту наукоёмкой продукции, а также обозначены проблемные зоны — замедленные темпы внедрения процессных инноваций и низкая доля инвестиций в цифровые технологии. Сделаны выводы о необходимости совершенствования механизмов поддержки технологической модернизации, расширения финансирования цифровых кластеров и формирования кадрового потенциала инновационной сферы.

Keywords: investments, structural restructuring, innovations, digital economy, Republic of Belarus, State Program for Innovative Development, GDP, process and product innovations, knowledge-intensive industries, export of high-tech products.

Ключевые слова: инвестиции, структурная перестройка, инновации, цифровая экономика, Республика Беларусь, Государственная программа инновационного развития, ВВП, процессные и продуктовые инновации, наукоёмкие отрасли, экспорт высокотехнологичной продукции.

Введение. Современное развитие национальной экономики определяется не только объемами привлечённых инвестиций, но и их качественной структурой. Для Республики Беларусь особое значение приобретают процессы инвестиционно-

структурной перестройки, направленные на переход к инновационной и наукоёмкой модели роста. Несмотря на позитивные изменения, структура национальной экономики сохраняет высокую зависимость от традиционных отраслей, что ограничивает темпы технологической модернизации.

Цель исследования – проанализировать ключевые тенденции инвестиционно-структурной перестройки экономики Беларуси в 2021–2024 гг. и оценить результативность Государственной программы инновационного развития на 2021–2025 годы.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

1. Охарактеризовать динамику отраслевой структуры ВВП и инвестиций в основной капитал.
2. Оценить состояние цифрового сектора и его роль в экономике.
3. Проанализировать выполнение целевых показателей Государственной программы инновационного развития.
4. Выявить сильные и проблемные стороны инновационно-инвестиционной трансформации.

Методология исследования базируется на использовании методов сравнительного и структурного анализа, статистического обобщения, а также на изучении нормативных документов и отчетных данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Инвестиции традиционно рассматриваются как ключевой фактор экономического роста и модернизации экономики [2]. В Беларуси приток инвестиций выступает основным инструментом структурной трансформации и внедрения инноваций. Эксперты отмечают, что инвестиции «определяют процесс экономического роста страны в целом», их актуальность возрастает в связи с необходимостью постоянного обновления материально-технической базы [2]. В современных стратегических документах Беларуси подчеркивается переход

к «экономике знаний» и устойчивому наукоёмкому росту, что требует инвестиционно-структурной перестройки.

Инвестиционно-структурная перестройка экономики понимается как процесс трансформации, при котором устаревшие традиционные отрасли постепенно заменяются новыми высокотехнологичными секторами. В частности, под этим термином обычно понимают изменение характеристик отраслевой структуры экономики, формирование новых межотраслевых связей и переориентацию производства на инновационные технологии. В консервативных и доктринарных документах это связывается с формированием «экономики знаний» – т.е. усилением роли НИОКР и кластеров высокотехнологичного производства. Например, формулировка одной из официальных программ гласит, что перестройка направлена на «постепенное замещение традиционных отраслей, исчерпавших свой жизненный цикл, отраслями высокотехнологичного сектора». Таким образом, любая инвестиционно-структурная стратегия предусматривает одновременное развитие инновационной инфраструктуры и новые формы промышленной кооперации (кластеры), что лежит в основе повышения конкурентоспособности экономики.

Структура экономики Беларуси в последние годы демонстрирует постепенный сдвиг в сторону отраслей с высокой добавленной стоимостью, однако сохраняет признаки значительной зависимости от традиционных секторов промышленности и АПК (таблица 1).

Таблица 1

Структура ВВП по видам экономической деятельности (в процентах к итогу)

Показатель	Значение показателя по годам			
	2021	2022	2023	2024
Валовый внутренний продукт	100	100	100	100
Сфера производства	38,8	41,1	39,0	37,6
сельское, лесное и рыбное хозяйство	6,7	8,1	7,3	6,9
промышленность	27,0	28,2	26,5	25,0
строительство	5,1	4,8	5,2	5,7
Сфера услуг	48,7	48,2	48,8	49,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	9,3	9,7	9,8	9,7
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность	5,3	5,0	5,2	5,1
услуги по временному проживанию и питанию	0,9	1,0	1,1	1,2
информация и связь	7,3	6,1	5,0	4,9
финансовая и страховая деятельность	2,6	3,3	3,8	3,8
операции с недвижимым имуществом	6,1	5,8	5,9	6,1
профессиональная, научная и техническая деятельность	2,7	2,5	2,5	2,5
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг	1,3	1,3	1,5	1,5
государственное управление	3,6	3,8	4,0	4,1
образование	3,9	4,1	4,2	4,4
здравоохранение и социальные услуги	4,1	4,0	4,1	4,3
творчество, спорт, развлечения и отдых	0,9	0,9	1,0	1,2
предоставление прочих видов услуг	0,7	0,7	0,7	0,9

Примечание – Источник: разработка автора [3, с. 41; 3, с. 19].

Структура ВВП в 2021–2024 гг. показывает доминирование сферы услуг (около 49% в 2024 г.) и значительную долю производственного сектора (37,6%). При этом промышленность снизила свою

долю с 27,0% в 2021 г. до 25,0% в 2024 г., а сектор «информация и связь» — с 7,3 % до 4,9 %, что связано с санкционными ограничениями и сокращением внешнего спроса на ИТ-услуги.

Таблица 2

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (в процентах к итогу)

Показатель	Значение показателя по годам			
	2021	2022	2023	2024
Инвестиции в основной капитал	100	100	100	100
сельское, лесное и рыбное хозяйство	14,0	16,2	15,8	14,6
промышленность	36,4	32,2	34,0	32,2
строительство	1,1	1,2	1,5	1,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	3,5	3,1	3,1	3,1
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность	8,8	5,9	7,0	8,0
услуги по временному проживанию и питанию	0,5	0,8	0,6	0,8
информация и связь	2,7	2,8	3,5	2,8
финансовая и страховая деятельность	0,5	0,5	0,5	0,5
операции с недвижимым имуществом	22,9	26,3	22,4	23,5
профессиональная, научная и техническая деятельность	1,4	1,4	1,6	1,6
образование	2,0	1,7	2,0	2,0
здравоохранение и социальные услуги	3,3	3,6	3,7	4,1
творчество, спорт, развлечения и отдых	1,0	1,7	1,4	1,6

Примечание – Источник: разработка автора [3, с. 41; 3, с. 19].

Инвестиционная структура указывает на доминирование промышленности (около 32 % вложений в 2024 г.) и строительство (свыше 20%). Вложения в сектор «информация и связь» держатся в пределах 2,7–3,5%, что недостаточно для ускоренной цифровизации экономики.

Таблица 3

Национальные статистические показатели развития цифровой экономики в Республике Беларусь

Показатель	Единица измерения	Значение показателя по годам				
		2019	2020	2021	2022	2023
Валовая добавленная стоимость цифровой экономики						
в текущих ценах	млн. руб.	9 364,7	11 640,1	14 000,6	13 329,4	12 994,8
к ВВП	процентов	7,0	7,8	7,9	6,9	6,0
к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	процентов	112,3	109,0	109,2	97,5	94,6
в том числе:						
сектор ИКТ						
в текущих ценах	млн. руб.	8 725,3	10 930,5	13 258,8	12 471,1	11 868,0
к ВДС по экономике	процентов	7,4	8,3	8,6	7,2	6,3
к ВВП	процентов	6,5	7,3	7,5	6,5	5,5
к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	процентов	112,9	109,4	109,9	97,2	91,7
Инвестиции в основной капитал в цифровую экономику						
в фактически действовавших ценах	млн. руб.	833,7	770,3	890,4	848,3	1 385,5
к общему объему инвестиций в основной капитал	процентов	2,9	2,6	2,9	3,1	3,7
к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	процентов	90,6	84,1	103,5	83,4	146,7
в том числе:						
сектор ИКТ						
в фактически действовавших ценах	млн. руб.	756,0	723,5	836,2	749,6	1 330,2
к общему объему инвестиций в основной капитал	процентов	2,6	2,4	2,7	2,6	3,6
к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	процентов	89,4	87,1	103,5	78,5	159,4

Примечание – Источник: разработка автора [3, с. 41; 3, с. 19].

Экспорт и импорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг Республики Беларусь

Показатель	Значение показателя по годам			
	2018	2019	2020	2021
Компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги				
оборот	2 119 516,8	2 796 364,2	3 108 308,7	3 677 153,4
экспорт	1 840 456,8	2 392 493,0	2 685 213,8	3 194 609,5
импорт	279 060,0	403 871,2	423 094,9	482 543,9
сальдо	1 561 396,8	1 988 621,8	2 262 118,9	2 712 065,6

Примечание – Источник: разработка автора [3, с. 4]; 3, с. 19].

В цифровой экономике наблюдается снижение доли валовой добавленной стоимости с 7,9 % ВВП в 2021 г. до 6,0 % в 2023 г., однако доля инвестиций в цифровые технологии выросла с 2,9 % до 3,7 %, что создаёт потенциал для восстановления сектора. Экспорт ИКТ-услуг, несмотря на колебания, остаётся устойчиво высоким — свыше \$3 млрд в 2021 г., обеспечивая положительное сальдо внешней торговли.

Анализ структуры экономики подтверждает наличие сдвигов в сторону инновационной модели развития, однако темпы структурной перестройки остаются умеренными и требуют дальнейшего наращивания инвестиций в высокотехнологичные кластеры, улучшения инвестиционного климата и интеграции национальной экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Государственная программа инновационного развития на 2021–2025 годы (утверждена Указом № 348 от 15 сентября 2021 г.) направлена на цифровизацию научно-технической инфраструктуры и создание новых наукоемких производств. Постановлением Совмина № 642 от 12 ноября 2021 г. определён перечень мер по её реализации: в частности, сформирован список из 63 прорывных проектов по созданию новых отраслей (от зарядных станций для электромобилей до высокотехнологичных агропромышленных комплексов) [8]. Главные задачи программы – перевооружение предприятий, продвижение отечественных технологий на мировой рынок и создание единых цифровых платформ научной информации (национальный портал НТИ, интегрированные репозитории, электронные научные издания и др.).

Основные приоритетные направления проекта включают следующие кластеры:

1. Цифровые и междисциплинарные технологии (Индустрия 4.0): интеллектуальное проектирование, роботизация, IoT и «промышленный интернет», «умный город», производство лазерного и оптоэлектронного оборудования, 3D-печать и другие «умные» технологии. Уже отмечено, по состоянию на сентябрь 2023 г. число резидентов Парка высоких технологий превысило 1000 компаний (порядка 60 тыс. сотрудников) [6].

2. Биотехнологии, медицина, фармацевтика: создание новых методов лечения (биопринтинг, стволовые технологии), развитие электронного здравоохранения и гибридной хирургии, производ-

ство инновационных лекарств и вакцин (антивирусные, онкологические и др.), биофармацевтических продуктов. Эти проекты ориентированы на выпуск наукоемких конкурентоспособных продуктов.

3. Энергетика, строительство, экология: «умные» электросети (smart grid), водородная энергетика, возобновляемая энергия (солнечные панели, биотопливо), энергоэффективное строительство (теплозащитные материалы, газобетон), системы утилизации дождевых и промышленных стоков. Задача – сделать энергетику экологичной и технологичной, снизив энергозатраты традиционных отраслей.

4. Машиностроение и приборостроение: переход к выпуску электротранспорта и аккумуляторов, автотрактора на газомоторном топливе, беспилотной карьерной техники; разработка роботизированных станков с ЧПУ и прецизионных деталей для микроэлектроники; приборы на основе широкозонных полупроводников и инновационные композиты (в том числе для 3D-печати). Это позволит диверсифицировать традиционное машиностроение и выйти на выпуск высокотехнологичной продукции.

5. Агропромышленные и продовольственные технологии: развитие органического и точного сельского хозяйства (цифровая платформа «Точное земледелие»), использование дронов для сева и мониторинга урожая, система спутникового мониторинга посевов. Создание функциональных пищевых продуктов и персонализированного питания (на основе местных ингредиентов) вместе с роботизацией животноводства. Уже сегодня цифровизация АПК (системы BELFITO и AITS) способствует повышению эффективности сельхозпроизводства [5].

6. Безопасность человека, общества и государства: разработка наукоемких проектов по утилизации боеприпасов, предотвращению ЧС, информационной и биозащите.

Финансирование программы формируется из бюджетных средств (республиканского и местного уровней), республиканских и региональных инновационных фондов, средств самих предприятий, банковских кредитов и иностранных инвестиций. Важную роль играет Белорусский инновационный фонд (БИФ) – он обеспечивает возвратные инвестиции в перспективные разработки и способствует созданию совместных предприятий с зарубежными партнёрами для выпуска высокотехнологичной продукции [4]. Таким образом инновационный

фонд стимулирует приток иностранного капитала и снижает нагрузку на госбюджет. Свою лепту вносят и банковские учреждения: так, Банк развития Республики Беларусь ввёл специальные льготные кредиты для коммерциализации результатов НИОКР, при которых финансирование выплачивается через три этапа (необходимо к 1 году начать коммерциализировать разработку и к 4 году выйти на проектную мощность) [1]. Эти меры призваны обеспечить мультипликативный эффект – быструю трансформацию научных идей в реальные производства.

Ожидается, что реализация госпрограммы приведёт к глубокой структурной перестройке экономики Беларуси в сторону наукоемкого роста: доля высокотехнологичной продукции и услуг должна расти год от года. Уже сейчас цифровизация традиционных отраслей приносит результат – например, внедрение указанных технологий повышает производительность и сокращает потери ресурсов в АПК [5].

В соответствии с целями программы к 2025 г. планируется создать около 100 новых высокодоходных экспортно-ориентированных производств по приоритетным направлениям (электромобильный, биофармацевтический, цифровые технологии и др.), довести удельный вес инновационно активных организаций перерабатывающей промышленности примерно до 30% и увеличить экспорт наукоемкой продукции до \$18,3 млрд. Для оценки эффективности будут использоваться сводные

индикаторы (доля инновационной продукции в общем выпуске, объём экспорта наукоемкой продукции, число новых рабочих мест в наукоемных отраслях и пр.) и динамика бюджетных расходов на НИОКР.

Государственная программа инновационного развития на 2021–2025 гг. задала чёткие приоритеты технологической модернизации и формирования высокотехнологичных производств, нацеленные на рост доли наукоемкой продукции, повышение инновационной активности и диверсификацию экспортных потоков. Достижение этих целей предполагает не только реализацию конкретных инвестиционных проектов, но и системные изменения в отраслевой структуре экономики. Для выявления масштабов и направлений инвестиционно-структурной перестройки целесообразно проанализировать фактическое состояние экономики Беларуси через призму ключевых индикаторов: удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, структуры и динамики экспорта, объёмов привлечённых инвестиций по приоритетным направлениям, уровня инновационной активности организаций, а также занятости в секторах, генерирующих добавленную стоимость за счёт знаний и технологий. Сопоставление фактических данных с целевыми ориентирами программы позволит объективно оценить эффективность реализуемых мер и степень достижения запланированных структурных сдвигов (Таблица 5).

Таблица 5

Оценка выполнения целевых показателей Государственной программы инновационного развития (2021–2024 гг.)

Показатель	Значение показателя по годам							
	2021		2022		2023		2024	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций обрабатывающей промышленности	29,8	35,0	29,9	35,1	30,0	34,8	30,2	36,0
Доля организаций, осуществляющих процессные инновации, в общем количестве инновационно-активных организаций обрабатывающей промышленности	26,5	27,5	27,5	27,8	29,5	28,3	32,0	30,1
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышленности	20,0	19,8	20,2	17,7	20,4	22,2	20,6	22,3
Доля отгруженной инновационной продукции новой или значительно улучшенной для внутреннего или мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции организаций обрабатывающей промышленности	49,0	53,6	50,0	49,6	51,0	56,6	52,0	68,1
Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта	33,5	36,5	34,0	37,5	34,5	39,8	35,0	38,1

Примечание – Источник: разработка автора [3, с. 41; 3, с. 19].

В течение 2021–2024 гг. реализация Государственной программы инновационного развития продемонстрировала устойчивое и в большинстве случаев опережающее выполнение плановых показателей.

Удельный вес инновационно активных организаций в обрабатывающей промышленности стабильно превышал целевые значения: при плане 29,8–30,2% фактические показатели находились в диапазоне 35,0–36,0%. Это указывает на сформированную благоприятную среду для развития инноваций, результативность действующих инструментов поддержки и высокий уровень вовлеченности предприятий в инновационную деятельность. Положительным фактором является не только превышение плановых значений, но и сохранение положительного тренда на протяжении всего периода.

Доля организаций, осуществляющих процессные инновации, в начале периода (2021–2022 гг.) была выше плановых показателей, однако в 2023–2024 гг. произошло снижение: при целевом значении 32,0% в 2024 г. фактическое составило лишь 30,1%. Это может быть связано с трудностями в финансировании модернизации, недостаточной мотивацией предприятий к изменениям технологических процессов, а также с кадровыми или технологическими ограничениями. Таким образом, процессные инновации стали единственной сферой, где к концу периода наблюдается недостижение целей.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме продукции в первые два года был незначительно ниже плановых ориентиров (например, в 2022 г. — 17,7% при плане 20,2%), однако начиная с 2023 г. ситуация изменилась, и показатели превысили план, достигнув 22,3% в 2024 г. Этот сдвиг, вероятно, связан с завершением этапов НИОКР, запуском новых производств и расширением рынков сбыта.

Доля новой или значительно улучшенной продукции в общем объеме инновационной продукции стабильно и значительно превышала план на протяжении всего периода: при целевых 49–52% фактические значения колебались от 53,6% в 2021 г. до 68,1% в 2024 г. Это свидетельствует о высокой ориентированности предприятий на выпуск принципиально новых решений и их активном реагировании на вызовы рынка.

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции также показывала устойчивое превышение плановых значений (план 33,5–35,0%, факт 36,5–39,8%), при этом пик был зафиксирован в 2023 г. (39,8%), что, вероятно, связано с выходом на новые экспортные рынки или заключением крупных контрактов.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показал, что инвестиционно-структурная перестройка экономики Беларуси в 2021–2024 гг. характеризуется постепенным, но недостаточно быстрым смещением акцента в сторону высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Основные результаты исследования можно сформулировать следующим образом:

1. Отраслевая структура ВВП демонстрирует умеренный рост сферы услуг и снижение доли промышленности, что свидетельствует о сдвиге к пост-индустриальной модели, однако инновационные секторы пока занимают ограниченное место.

2. Инвестиции в основной капитал сохраняют концентрацию в традиционных сферах (промышленность, строительство), при низкой доле вложений в цифровые технологии.

3. Реализация Государственной программы инновационного развития в 2021–2024 гг. показала устойчивое превышение большинства плановых показателей, особенно по продуктовым инновациям и экспорту наукоемкой продукции.

4. Основная проблема заключается в замедлении процессных инноваций, что ограничивает технологическую модернизацию производственных процессов.

Повышение эффективности инновационного развития экономики требует комплексного подхода, включающего совершенствование механизмов поддержки внедрения процессных инноваций. Создание институциональной и финансовой среды, способствующей трансформации научных и технологических идей в производственные практики, выступает ключевым условием устойчивого технологического прогресса. Параллельно значительное внимание должно уделяться расширению финансирования цифровизации экономики, что обеспечивает интеграцию современных информационно-коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы, способствуя повышению общей конкурентоспособности отраслей. Укрепление экспортных позиций наукоемкой продукции требует не только активизации международного сотрудничества, но и системного продвижения отечественных технологий на глобальные рынки, что создает условия для расширения доли высокотехнологичной продукции в международной торговле. Особое значение имеет развитие кадрового потенциала инновационной сферы, включающее подготовку высококвалифицированных специалистов, формирование механизмов непрерывного профессионального образования и поддержку научно-технического творчества, что обеспечивает устойчивое наращивание инновационного потенциала и повышение способности экономики к адаптации в условиях глобальных технологических изменений.

Таким образом, инвестиционно-инновационная трансформация экономики Беларуси уже демонстрирует положительные результаты, однако для достижения устойчивого наукоемкого роста необходима концентрация усилий на модернизации производственных процессов, развитии цифровых кластеров и интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Список литературы:

1. Банк развития впервые профинансирует коммерциализацию научных разработок. URL: <https://belta.by/economics/view/bank-razvitija-vpervye-profinansiruet-kommertsializatsiju-nauchnyh-razrabotok-717898-2025/#:~:text=Digital%20solutions%20help%20to%20improve,9%2C%2012%20and%20other%20SDGs> (date of access: 16.08.2025).
2. Врублевская А. М., Галковский С. В. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА // Экономика и социум. 2017. №11 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investirovanie-v-respublike-belarus-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta> (дата обращения: 12.08.2025).
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/innovatsii/godovye-dannye/otsenka-urovnya-tehnologicheskogo-razvitiya-otrasley-ekonomiki/?special_version=Y (date of access: 16.08.2025).
4. Belarusian Innovation Fund. URL: <https://belinfund.by/en/about-bif/#:~:text=,scientific%20and%20innovative%20entrepreneurship%20and> (date of access: 16.08.2025).
5. Belarus introduces new technologies in agriculture. URL: <https://sdgs.by/en/news/belarus-introduces-new-technologies-in-agriculture/?print=print#:~:text=Digital%20solutions%20help%20to%20improve,9%2C%2012%20and%20other%20SDGs> (date of access: 16.08.2025).
6. Hi-Tech Park Belarus. URL: <https://www.park.by/http/about/> (date of access: 16.08.2025).
7. Measures have been taken to implement the State Program for Innovative Development until 2025 - Sustainable Development Goals in Belarus. URL: <https://sdgs.by/en/news/measures-have-been-taken-to-implement-the-state-program-for-innovative-development-until-2025/> (date of access: 16.08.2025).
8. The ICT Sector in Belarus: From Growth to Contraction. URL: <https://sceeus.se/en/publications/the-ict-sector-in-belarus-from-growth-to-contraction/#:~:text=sector%20in%20Belarus%20became%20one,4%20million%20in%202021> (date of access: 16.08.2025).